

تحول معماری و شهرسازی از هگمتانه تا همدان: مطالعه تطبیقی ساختارهای شهری و فرهنگی از دوران باستان تا دوره اسلامی

آناهیتا امانی یگانگی¹، احمد کامرانی فر^{2*}، فیض الله بوشاسب گوشه

1- دانشجوی دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام، گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. anahita.amani@yahoo.com
(مقاله مستخرج از رساله دکتری)

2- استادیار، گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران، (نویسنده مسئول). a.kamranifar1343@gmail.com

3- دانشیار، گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. f.boushasb@yahoo.com

چکیده

هگمتانه یا همدان یادگاری از تشکیل مجمع ملی و بزرگ اتحاد قبایل ایرانی است. مادها اولین قوم آریایی بودند که در طی روند تکامل جوامع در ایران باستان از جامعه ایلی به روستایی و سپس به جامعه شهری گذر کردند. در طی این روند اولین «شهر قدرت» در فلات ایران و پادشاهی ماد با نام هگمتانه را بنا نمودند. این شهر در زمان هخامنشیان و اغلب دوره‌های سلسله‌های پادشاهی بعدی ایران به عنوان پایتخت استفاده می‌شد. هگمتانه همچنین از نخستین نمونه‌های شهرسازی پیشرفته در ایران باستان، به عنوان شهری با الگوی منظم و سازمان‌یافته به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز شهری در ایران باستان شناخته می‌شود. همدان امروزی، نیز که به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی و تاریخی ایران پس از ورود اسلام شناخته شده، همچنان میراث‌دار تحولات معماری و شهرسازی دوره‌های مختلف است. مقاله حاضر با مقایسه تطبیقی میان ساختارهای شهری، بناهای عمومی و خصوصی، و تأثیرات فرهنگی-مذهبی بر تحولات شهرسازی در این دو دوره تاریخی، تلاش می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ دهد که چگونه شهر هگمتانه به همدان اسلامی تبدیل شد و چه عواملی باعث تغییرات بنیادین در شهرسازی و معماری آن گردید. این پژوهش قصد دارد تا به روش توصیفی تحلیلی و میدانی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی تطبیقی شهر باستانی هگمتانه و همدان معاصر از منظر معماری و شهرسازی بپردازد. هدف این پژوهش تحلیل تفاوت‌ها و شباهت‌های معماری، شهرسازی و تحولات اجتماعی این دو شهر در طول زمان است. این مقاله با ارائه یک مطالعه تطبیقی میان الگوهای شهرسازی و ساختارهای معماری در هگمتانه و همدان اسلامی، سعی در تبیین تأثیرات عوامل فرهنگی و مذهبی بر تحول شهرسازی دارد. همچنین، این پژوهش به بررسی چالش‌های معاصر در حفاظت و بهره‌برداری از این میراث تاریخی می‌پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تأثیرات فرهنگی و مذهبی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری هویت شهر اسلامی همدان و تحول الگوهای معماری آن داشته است.

واژه‌های کلیدی: هگمتانه، همدان، معماری اسلامی، شهرسازی، مطالعات تطبیقی، ایران باستان، میراث فرهنگی.